

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFLEXÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA EM MANAUS: UM CONTEXTO DE DESAFIOS NO ENSINO MÉDIO

Maria do Socorro de Lima Pereira
UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICAS
(atendimento@unitbrasil.com)

E-mail para contato: socorro_lima_pereira@hotmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10429665

RESUMO

O ensino de História nos dias atuais passa por desafios de uma abordagem inclusiva, social, econômica, política, tecnológica e midiática, em que os atores envolvidos são desafiados a vencer o contexto adverso de ensino e aprendizagem. O principal objetivo do trabalho visou refletir sobre as práticas empregadas em sala de aula no ensino de História, vislumbrando o contexto no Ensino Médio com o intuito em desenvolver o senso crítico dos alunos na construção do conhecimento, uma vez que não há história única e verdadeira. O cenário pandêmico trouxe a constatação da necessidade de recursos didáticos voltados para a juventude midiática e por consequência a formação docente adequada à nova realidade. A investigação foi realizada após o retorno do isolamento social na Escola Dr. José Milton Bandeira, Manaus/AM, tendo como metodologia a observação das práticas pedagógicas e seus efeitos sobre a aprendizagem dos estudantes com análise comparativa em entrevistas e pesquisas bibliográficas. A pesquisa resultou, de forma pontual, que as práticas pedagógicas utilizadas na comunicação dos conteúdos históricos no cenário atual da educação são dissociadas da realidade e a base reflexiva é ignorada. Portanto, deveriam estar vinculados à realidade do aluno e a interação reflexiva de contexto passado, presente e futuro, bem como, o reconhecimento para a argumentação crítica, possibilitando sua participação, socialização e reconstrução no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, também é necessário que a História dialogue com outros saberes para tornar viável a formação crítica e cidadã do estudante.

Palavras-chave: Ensino de História. Práticas docentes. Recursos didáticos.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual, o professor terá que lidar com inquietações maiores em sua prática em sala de aula e ao mesmo tempo encontrar meios de alcançar seus objetivos propostos nos vários seguimentos: humanos, sociais, econômicos, tecnológicos, ambientais numa proposta flexível, respeitando a diversidade sociocultural das diferentes regiões do Brasil em consonância com a autonomia de professores e equipes pedagógicas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As reformas educativas principalmente em decorrência da revolução tecnológica requerem um profissional atualizado e motivado, com novas práticas que venham sinalizar o esgotamento de teorias e modelos tradicionais e promover o envolvimento do aluno com os novos meios de comunicação, novos conceitos de relação de poder na sociedade, além de presumir a sala de aula com um espaço democrático.

Sendo o aluno do ensino Médio um cidadão em construção, sujeito do processo histórico, possuidor de um olhar crítico, questionador, com capacidade de repensar as relações de poder e dominação que marcaram as sociedades no passado e relacioná-las com a atualidade, necessita de tratamento diferenciado por parte daqueles que são responsáveis por sua formação, pois representa a minoria diante do elevado número de alunos num mesmo espaço.

As práticas docentes atualmente aspiram por ressignificar os conteúdos históricos, a pretexto de instigar o pensamento crítico e envolver a participação dos alunos nos debates que ocorrem no cotidiano da sala de aula, considerando que professores e alunos são sujeitos da História, e que podem mudar e transformar a sociedade. MARTINS (2008), ao se referir às metodologias e práticas no ensino da História, afirma que deve haver preocupação em desenvolver a capacidade dos alunos em relacionar fatos, confrontar os pontos de vistas e explorar a diversidade das fontes de pesquisa.

Entretanto, essa última etapa da educação básica, vem se constituindo um dos grandes desafios para com a implantação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), assim como também os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) atrelados com a nova Lei de Diretrizes Básicas (LDB) em virtude da dinâmica da sociedade nas esferas, econômica, política, social e cultural, que se constituem na configuração de controle e regulação dos sistemas educativos no Brasil.

Segundo Córdova (2010):

Os PCN's são utilizados pelo Ministério da Educação como referencial de qualidade de ensino praticado. Foram elaborados procurando respeitar as diversidades regionais, culturais e políticas existentes no país e, também criar condições nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessário ao exercício da cidadania. É importante frisar que os PCN's não se configuram numa proposta curricular fechada a ser seguida por todos. (p.86).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Uma das proposituras dos PCN's para o ensino da História é para com a formação da cidadania, onde o MEC elaborou um volume específico relacionado à Pluralidade Cultural deixando claros os objetivos que venham dar conta de levar o aluno a desenvolver competências em direção à formação de sujeitos críticos e conscientes no contexto social no qual estão inseridos.

A escola se destaca entre as instituições sociais que tem sentido as transformações decorrentes do advento das tecnologias digitais. (GADOTTI, 2000). O uso das tecnologias digitais, no contexto escolar, passa a ser uma possibilidade de integrar, de contextualizar os conteúdos escolares, de modo que o aluno perceba as ligações, as relações, as conexões existentes entre um conteúdo e outro, incidindo na produção do conhecimento. (FRIZON; LAZZARI; SCHWBENLAND; TIBOLLA, 2015).

O professor, em sua função passa a conviver com fatores externos e internos. Externos, por tratar-se da revolução científica e as mudanças culturais; internos, fala-se da quebra de paradigmas nas teorias e métodos tradicionais em que os indivíduos passam a serem sujeitos do conhecimento, com capacidade de interagir e manejar informações e estabelecer diferentes relações sociais nos diversos ambientes.

Nesse sentido, Libâneo (2012) afirma que:

A importância que adquirem, nessa nova realidade mundial, a ciência e inovação tecnológica tem levado estudiosos a denominar a sociedade atual de sociedade do conhecimento, sociedade técnico-informacional ou sociedade tecnológica, o que significa que o conhecimento, o saber e a ciência assumem papel muito mais destacado do que anteriormente. Na atualidade, as pessoas aprendem na fábrica, na televisão, na rua, nos centros de informação, nos vídeos, no computador, e cada vez se ampliam os espaços de aprendizagem. (p.62-64).

Fica claro que se trata de um momento especial em que a escola se volta para a realidade e o desenvolvimento do senso crítico do aluno do século XXI. Daí se faz necessário a inserção de práticas pedagógicas, aliadas as tecnologias disponíveis pelas instituições e secretarias, e encontrar mecanismos na transmissão do conhecimento significativo.

As chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC's tem se apresentado como um fator decisivo na nova organização social com tendência de elevar o padrão de vida e reduzir as desigualdades sociais atingindo todos os campos da sociedade e logicamente exigir mão de obra especializada, de forma a responder aos imperativos que a própria tecnologia trouxe para o aperfeiçoamento das condições de vida na atualidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A acelerada modificação na sociedade decorrente do uso de tecnologias, os diferentes setores da atividade humana e a integração com suas instalações de telecomunicações, torna-se evidente a possibilidade de ampliar cada vez mais novas formas de promover a interação dos indivíduos com a nova estrutura social, baseada na cultura da virtualidade.

Conforme Bittencourt (2009),

Diante do mundo tecnológico vivido intensamente pelas atuais gerações, existe um compromisso pedagógico que não se pode ignorar. Temos de concordar com os argumentos positivos sobre os jovens criados sob a égide das “emergentes culturas da imagem” e sobre o reconhecimento das possibilidades educacionais e políticas dessas gerações pelas contradições inerentes a essa “nova cultura popular”. (p.110).

Entende-se que o termo “sociedade do conhecimento” é por conta da predominância das novas tecnologias que armazenam volumes de informações proporcionando de forma prática e inteligente a amplidão de pesquisas, o qual, dependendo da condição e disposição do usuário, tanto pode receber, quanto emitir informações nos diversos formatos: imagens, sons, fotos, vídeos, que incluem a “hipermídia”.

É fato que se vive na Era da Informação, mas o conhecimento não é uma realidade, uma vez que grandes massas da população estão fora dessa estatística. A acessibilidade universal à internet ainda não se consolidou. Os espaços de caráter educativo ainda aguardam por esse momento de democratização da informação e do conhecimento.

A competência de nº 5 da BNCC deixa claro esse desafio numa época de profundas e rápidas transformações e dar conta em integrar o ensino às demandas do mundo atual:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais |(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 9)

Esses avanços tecnológicos aliados aos paradigmas econômicos implicaram em muito na questão educacional, tirando de cena a transmissão de informações fixas pelo professor, para um enfoque educacional baseado no “aprender a aprender” a fim de que o aprendizado se estenda ao longo da vida. Cerri (2001, p. 48) argumenta que “o saber histórico escolar é diverso, e não simplesmente derivado do saber histórico

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

produzido nas instituições socialmente legitimadas como produtoras desse conhecimento”. Nesse caso, os espaços domiciliar e social também se tornaram espaços educativos.

Diante desse cenário de possibilidades de informações advindos dos avanços tecnológicos, em especial as imagens televisivas, e muitos outros instrumentos capazes de se tornarem concorrentes dos conteúdos escolares, percebeu-se a supressão em muito, dos livros didáticos e demais métodos tradicionais adotados anteriormente para fins do conhecimento histórico. No entanto, há que se tomar precauções com o excesso das “redes de informações”.

Segundo Baruffi (2017):

Globalização e tecnologia são de extrema necessidade e possuem muita importância, mas elas podem criar uma cultura de massa empobrecida de conteúdo. A mesma revolução informacional que determina uma revolução pode trazer elementos que tornam o indivíduo mero captador de ideias e assim acaba sendo doutrinado por elas (p.96).

Torna-se evidente que o professor terá que se apropriar e se familiarizar com as diferentes formas de apreensão do conhecimento e não se sentir diminuído face às investidas da atual geração, de modo que venha constituir-se num desafio para a busca de métodos de ensino que respondam aos anseios dessa configuração cultural cada vez mais ousada na contemporaneidade.

Em atenção a esse cenário, ou um “abismo” entre o pensado e o aplicado pelo professor em sua práxis, aos poucos surgem novos formatos, em decorrência do uso da tecnologia com suas ferramentas que vão contribuir com o processo de aprendizagem em sala de aula, com uma espécie de luz e suporte para o conceito de conhecimento significativo.

O uso de novas tecnologias distantes da sala de aula no passado e tão comuns hoje em dia, vem contribuindo para com as práticas inovadoras, porém não descartam a leitura de conteúdos tão necessários ao estudo da História. Do contrário, pode se constituir num problema na qualidade do ensino e seus resultados escolares.

A prática mais utilizada nesse novo formato de ensino de História capaz de proporcionar melhor compreensão dos conceitos básicos históricos aos educandos se encontra nas diversas modalidades de transmissão, no qual o destaque vai para os métodos ativos tidos como eficientes por creditarem o aluno como personagem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

principal e o maior responsável pelo aprendizado, objetivando a capacidade de compreensão dos conteúdos de maneira autônoma e participativa.

As metodologias ativas pensadas para atender as mudanças sociais do mundo globalizado, em atenção ao novo paradigma educacional, possibilitam o aprendizado autônomo e participativo a partir de problemas e situações reais, estando o aluno no centro do processo ensino e aprendizagem e responsável direto pela construção do conhecimento.

Esse método se define como uma concepção educativa que estimula processos de construção ação-reflexão-ação em que o estudante tem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado diante de uma situação prática de experiência por meio de problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções aplicáveis à realidade. (FREIRE, 2006).

Durante os anos de 2020 e 2021 em meio à pandemia de covid-19, docentes e discentes foram surpreendidos com a implantação do ensino remoto, como alternativa de conter os prejuízos que acarretaria aos anos letivos. A forma rápida da inserção de novos métodos e estratégias de mediação dos conteúdos por meio de aulas on-line e a utilização de plataformas trouxeram à tona uma série de frustrações no sistema educacional em todo o Brasil e mundo que ainda vão refletir por algum tempo efeitos negativos no processo educativo.

O cenário de indefinições e incertezas vivenciado nas escolas decorrente do ensino remoto produziu um desafio que já se experimentara no ensino presencial de como incentivar a autonomia e responsabilidade do aluno para com a aprendizagem, no momento em que faltou o contato físico costumeiro de percorrer carteiras, dando instruções e correções de rumos no cotidiano do espaço escolar.

A “sala de aula invertida” foi a prática que mais se destacou, pois substituiu a maioria das aulas expositivas presenciais por conteúdos virtuais. Isso fez com que alunos com seus conhecimentos prévios tivessem com os professores apenas a condição de tirar dúvidas a respeito dos conteúdos que lhes eram direcionados por parte da Secretaria de Educação do Amazonas (SEDUC-AM).

Mas essa prática que poderia ter sido eficiente em sua aplicabilidade, pois tende a incentivar o interesse e participação das turmas durante as aulas através de recursos variados, como vídeos, imagens e textos nos mais diversos formatos, para atender as diversas formas de aprendizado, não contemplou outra parte dos alunos,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ou seja, aqueles que por conta das condições sociais, ficaram de fora desse formato de educação.

Uma das práticas de ensino-aprendizagem dentro das metodologias ativas que vem sendo praticada trata-se da Aprendizagem baseada em projetos (ABP) – em inglês, Project based learning (PBL) – que tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio de solução colaborativa de desafios, que incentiva a capacidade de desenvolver o perfil investigativo e crítico perante alguma situação.

Segundo Fonseca (2003):

A ação pedagógica por meio de projetos supõe primeiramente que alunos estejam motivados, envolvidos, quer individualmente, quer em grupo, em atividades que não estarão mais centradas no professor, mas no processo que está sendo realizado. O professor fica assim liberado de empregar seu tempo no controle da disciplina e pode usar esse tempo, por exemplo, para prestar atenção nas soluções individuais que os alunos trazem, nas interações grupais, nas atividades de desenvolvimento dos alunos. (p.104).

Uma perspectiva de produzir conhecimento reflexivo, criativo e crítico no ensino da História que se perdeu em meio à situação pandêmica fazendo com que os projetos a serem trabalhados durante esse período, fossem suspensos. A interatividade assinalada no trabalho docente baseado na troca de experiências foi interrompida, pois para Freire (2011, p.30) “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”.

Aos educadores, o ciberespaço abriu novas oportunidades no aspecto de formação, onde suas práticas podem acontecer com menos distorção, manipulação e controle, rompendo com práticas obsoletas e desconectadas do mundo atual e das necessidades e aspirações dos estudantes. O diálogo com princípios democráticos e a promoção do pensamento crítico e plural conduz ao resgate de valores éticos e humanistas de respeito, honestidade, empatia, tolerância, senso de justiça, solidariedade.

A reorganização da proposta curricular proposta pela BNCC para o Ensino Médio vem reforçar a consciência do estudante e da sociedade sobre a importância da formação cidadã e profissional nessa etapa final do ensino básico. Dentre as dez Competências Gerais para a Educação Básica constantes no documento, a seis justifica essa propositura.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências cultural e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2018, p. 9-10).

Nessa concepção de educação, resta o professor dominar as técnicas profissionais que o qualifiquem para fazer valer e empreender as mudanças propostas na educação e produção do conhecimento, dando conta das necessidades educacionais desse milênio, na busca por novos referenciais teóricos de compartilhamento de práticas inovadoras, de letramento digital, ampliar o repertório cultural e estar atualizado no domínio de ferramentas de gerenciamento das aprendizagens.

Zabala, (2014, p. 10) ressalta que: “Não é suficiente saber e dominar uma técnica, nem é suficiente sua compreensão e sua funcionalidade, é necessário que o que se aprende sirva para poder agir de forma eficiente e determinada diante de uma situação real. É nisso que estamos envolvidos”.

Apesar da persistência da cultura do papel em meio às mudanças e as novas matrizes teóricas não apresentam consistência no cenário global o projeto neoliberal de educação continua atrelado na ética de mercado e na burocracia estatal. A quebra desse paradigma pode acontecer a partir de uma educação contestadora que venha superar os limites impostos pelo Estado e pelo mercado em prol de uma educação voltada para transformações sociais.

Diante de tantas mudanças, a prática de meras aulas expositivas está fadada e o professor adere o método de instigar os alunos a pensarem sobre o mundo, relacionando passado e presente, bem como para a consciência reflexiva, de como o saber histórico se manifesta na sala de aula tendo na Revolução Tecnológica um aliado ímpar na dinamização dos saberes, conceitos, e dos valores individuais e sociais, além de fortalecer o papel institucional da escola como local de saberes e culturas diversificadas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva analítica do tipo estudo de caso, dada à importância que traduz à pesquisadora descrever a realidade dos processos de ensino e aprendizagem a partir de observações e análises de fatos, fenômenos e comportamentos vivenciados no cotidiano escolar, como uma etapa inicial, cujo tema pode ser aprofundado posteriormente.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A presente pesquisa é um enfoque qualitativo, Para Minayo (2001, p. 14), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis.

A pesquisa foi aplicada na Escola Estadual Dr. José Milton Bandeira, que está localizada na Rua Duartina, S/N, Loteamento Monte Sinai, Bairro Cidade Nova, Manaus-Am – Brasil. É da rede Estadual de Ensino, Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC/AM), está localizada na zona norte de Manaus. A escola atua nas modalidades Ensino Médio Regular e Novo Ensino Médio.

Foram utilizadas as seguintes técnicas de investigação: questionário contendo questões fechadas, entrevistas e observações em sala de aula, efetivando-se uma possível troca de comunicação entre os professores. Intenciona-se que a consistência das descrições detalhadas venha dar conta das inquietações, indagações, objetivos mencionados, ainda que provisoriamente.

A entrevista obedeceu ao modelo proposto por (MINAYO, 2008), entrevista aberta ou em profundidade, em forma de conversa, onde o entrevistado pode falar livremente sobre o tema, e o entrevistador intervir com perguntas para alcançar a maior profundidade das respostas.

Gil (1999), define o questionário “como uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. (p. 128).

A observação só pode acontecer mediante a aproximação do pesquisador com o seu objeto de estudo. (MINAYO, 2008), considera que é a técnica mais utilizada nas pesquisas de natureza qualitativa, onde o observador faz parte da vida dos observados, tornando-se parte do contexto de observação. Ao mesmo tempo em que investiga, pode modificar o objeto pesquisado ou também ser modificado pelo mesmo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a finalidade de detectar os impasses relacionados ao processo de ensino e aprendizagem no cotidiano escolar no Ensino Médio aplicou-se o questionário com questões fechadas, onde se investigou as dificuldades enfrentadas pelos docentes em sua práxis, com destaque para os seguintes questionamentos:

- ***Quais Metodologias você aplica para que o aluno adquira conhecimentos significativos?***

Após este questionamento pôde ser detectado que o ensino de História está sendo conduzido em consonância com as novas exigências, principalmente com a que entende o professor como mediador, que configuram as metodologias ativas presumindo que o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizagem, como mostra o gráfico 01.

GRÁFICO 01: METODOLOGIAS APLICADAS

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

O gráfico 01 ressalta que 50% dos docentes aplicam Aulas Expositivas apresentando o tema no quadro branco e conversação informal, propondo aos alunos o conhecimento prévio para efetivação de debates. Os outros 50% afirmam utilizar diferentes recursos didáticos, onde os alunos eram orientados a destacar conceitos relacionados ao tema em estudo e isso se caracterizou como pesquisa, seguida de problematizações para iniciar o plano de ensino e organizar a aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Outro ponto de destaque foi a seguinte pergunta:

- **Quais recursos didáticos podem ser utilizados nas práticas docentes para tornar as aulas mais agradáveis aos alunos?**

Esse questionamento visou saber se o professor vem atualizando suas metodologias adequando-se aos recursos tecnológicos ao seu alcance o que só pode acontecer mediante a curiosidade e a vontade de inovar sua prática pedagógica no espaço escolar. O gráfico 02 destaca os recursos mais utilizados pelos docentes entrevistados.

GRÁFICO 02: RECURSOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DOCENTE

Fonte: Elaborado pela autora, 2022.

Os recursos mais utilizados foram: Datashow/Computador, Internet e Livro Didático alcançou o percentual de 20%. Esse resultado sinaliza que os docentes apresentam motivações para com as novas práticas pedagógicas em relação ao cenário de mudanças onde a tecnologia é responsável pelo intercambio virtual em qualquer outra parte do mundo. O destaque para com o Livro Didático decorre de que o acesso a internet não é realidade de todos os alunos, tornando-se importante auxiliar ao trabalho docente. Plataformas Digitais e Mapas Históricos alcançaram 13%; Jornais e Revistas e Materiais em PDF 7%.

Sobre as TIC's em sala de aula, lhes foi perguntado:

- **Quais Tecnologias de Informação (TIC's) você utiliza em suas aulas?**

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O referido questionamento visou saber se o professor aderiu às inovações do mundo tecnológico, visíveis na dinamicidade, na fluidez das relações sociais e o impacto das mesmas na formação das novas gerações, a exemplo dos alunos do ensino médio que necessitam do aprendizado, tanto para o mercado de trabalho, quanto para o ingresso nas universidades. O gráfico 03, enfatiza os materiais em PDF, como mostra a seguir.

GRÁFICO 03: TIC'S UTILIZADAS NAS AULAS DE HISTÓRIA

Fonte: Elaborado pela Autora, 2022.

O resultado obtido afirma a consistência das TIC's, as quais estão cada vez mais presente no cotidiano por meio da computação, da internet das coisas, das redes sociais, da inteligência artificial, etc., facilitando vários aspectos do dia a dia, mas ao mesmo tempo requerem novos saberes. O professor deve estar pronto para adquirir as competências para se comunicar, acessar e disseminar informações e o aluno do Ensino Médio seja motivado a exercer o protagonismo na vida pessoal, coletiva e profissional.

A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferências incluem o uso da televisão, telefone e computador. Através de áudio-conferência, utilizando a companhia local de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão (NICHOLS, 1993, p.181).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da compreensão de que a História potencializa a consciência do sujeito como ser social com capacidade de mudar e transformar o meio em que vive, a investigação mostrou o viés do ensino da História com as novas práticas pedagógicas que presumem o exercício da capacidade do aluno como sujeito no processo educacional.

Nessa modernidade as estratégias do ensino histórico se configuram em eixos temáticos e na análise de diversas fontes que condicionem reflexão concreta entre passado e presente e o professor deixa de ser o dominador dos métodos de construção do conhecimento para se engajar na conjuntura de saberes militando em prol de estimular a compreensão do aluno sobre a importância que a História ocupa na formação cidadã.

Constatou-se a necessidade do uso das tecnologias pelos docentes e sua contribuição para o estabelecimento das novas maneiras de interação social e de aprendizagem, reforçadas no momento em que o ensino híbrido forneceu um equilíbrio entre a aprendizagem individual e em grupo.

Portanto, é preciso uma constante reflexão acerca do processo de ensino e aprendizagem em decorrência do confronto da sala de aula visto que a educação necessita do “novo”, do momento para então consolidar seu objetivo que é trabalhar a reconstrução do saber por meio do pensamento reflexivo do sujeito.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. **Ensino de História: fundamentos e métodos**. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: educação é a base**. Brasília, DF: MEC, 2018.

BARUFFI, Mônica Maria. **Políticas educacionais**. UNIASSELVI, 2017.

CÓRDOVA, Tânia. **Metodologia e Conteúdos Básicos de História**. Centro Universitário Leonardo da Vinci – Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2010.

CERRI, Luis Fernando. **Imagens publicitárias como fonte para o estudo e o ensino da História na ditadura militar (1969-1973)**. In: Revista do Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas IBEP- Área de Conhecimento: História. São Paulo, Ano I, nº 3, jul. 2001.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FONSECA, Selva Guimarães. **Didática e prática de ensino de história: Experiências, reflexões e aprendizados**. Campinas, SP: Papirus, 2003 – (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 2000.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 1999.

LIBANEO, José Carlos (Org.). **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. 10ª ed. ver. e ampl. São Paulo: Cortez, 2012.

MARTINS, Ana Rita. **O ontem e o hoje, juntos, para ensinar**. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/7696/o-ontem-e-o-hoje-juntos-para-ensinar>. Acesso: 09.09.2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.) Pesquisa social: **Teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do Conhecimento**. 11ª ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

ZABALA, Antoni; Arnau, Laia. **Como aprender e ensinar competências**. Porto Alegre: Penso, 2014.